

Reglamento de la ley orgánica de identificación para la identificación de los indígenas *

*Marisela Párraga de Esparza***

En fecha 11 de noviembre de 2003 el Presidente de la República dictó el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Identificación, para la identificación de los indígenas, el cual fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 37.817 de fecha 13 de noviembre de 2003.

El citado Reglamento reviste singular importancia porque persigue hacer efectivo el derecho a la identificación, a la identidad, a un nombre y a una nacionalidad consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Constitución venezolana y en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Especialmente garantiza los derechos de los pueblos indígenas al preservar su identidad étnica y cultural y la auto-identificación individual y colectiva por parte del pueblo o comunidad indígena a la cual pertenezca, entendida ésta como la conciencia de una persona o grupo de pertenecer a un determinado pueblo originario.

El Reglamento regula aspectos relacionados con el registro civil y con la cedulación de los indígenas así como el respeto a los idiomas indígenas y al censo indígena.

* Reglamento Parcial de la ley Orgánica de Identificación, para la identificación de los indígenas, el cual fue publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 37.817 de fecha 13 de noviembre de 2003.

** Abogada. Licenciada en Filosofía (Universidad del Zulia). Doctora en Derecho (Universidad del Zulia). Profesora Titular Emérita de la Universidad del Zulia. Profesora Titular de la Universidad Rafael Urdaneta.